

Caracterización de hidrogeles potencialmente útiles para tratamientos osteoarticulares: El índice de absorción como herramienta para evaluar las interacciones entre iones de calcio y estos biomateriales

Blanca Rojas de Gascue^{1*}, Arnaldo Ramírez¹, José Luis Prin¹, Valentín Brito², Jesús Lezama², Nain González³, Jesús Contreras⁴, Rafael Anton⁵

¹ Universidad de Oriente. Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, Cumaná, Venezuela.

² Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Química, Cumaná, Venezuela.

³ Universidad del Magdalena, Dpto. de Química, Facultad de Ciencias Básicas, Santa Marta, Colombia.

⁴ Universidad de Los Andes (ULA), Dpto. de Química, Grupo de polímeros, La Hechicera, Mérida, Venezuela.

⁵ Postgrado de Traumatología, Hospital Antonio Patricio de Alcalá, Cumaná, Venezuela.

Correos electrónicos: blanca.gascue@gmail.com*, arnaldoluisramirez@gmail.com, joseluis_prin@hotmail.com, vnbrito2@gmail.com, jlezgar@gmail.com, ngonzalez@unimagdalena.edu.co, jecoraster@gmail.com, utove95@gmail.com

Resumen

Se presenta la evaluación de hidrogeles semi-interpenetrados constituidos por poliacrilamida interpenetrada de biopoliésteres. También se estudiaron hidrogeles copolímeros de poli(acrilamida-co-ácido itacónico), ambos, los biopoliésteres y el ácido itacónico se seleccionaron por su carácter biodegradable. Los hidrogeles se sumergieron en una solución de CaCO_3 , y se midió gravimétricamente su capacidad de absorción al cabo de 67 h, con el fin de analizar preliminarmente si estos hidrogeles tenían capacidad de interactuar con los iones de calcio. Estos análisis están basados en trabajos previos donde se ha establecido una relación directa entre un mayor contenido absorbido de iones (Fe, Ca y Co) con la reducción en la solución del índice de absorción de fluidos. Se destaca, que, ante las limitaciones impuestas por la pandemia, simples medidas gravimétricas permitieron discriminar que hidrogeles con biopoliésteres como el poli(3-hidroxibutirato), PHB y el poli(hidroxibutirato-co-hidroxicvalerato), PHBcoHV no parecen interactuar con el calcio, ya que su masa no varió. Por el contrario, los copolímeros, arrojaron una reducción considerable del índice de absorción desde 10513 % (en agua) a 893 % (en solución de Ca^{+2}). La utilidad de evaluar estos sistemas, es que son potenciales biomateriales de interés en el área traumatológica, donde el calcio es un material de osteointegración.

Palabras clave: hidrogeles, calcio, absorción, biodegradables, traumatología.

Abstract

The evaluation of semi-interpenetrated hydrogels constituted by interpenetrated polyacrylamide of biopolyesters is presented. Poly (acrylamide-co-itaconic acid) copolymer hydrogels were also studied, both, biopolyesters and itaconic acid were selected for their biodegradable character. The hydrogels were immersed in a CaCO_3 solution, and their absorption capacity was measured gravimetrically after 67 h, in order to preliminarily analyze whether these hydrogels had the capacity to interact with calcium ions. These analyzes are based on previous works where a direct relationship has been established between a higher absorbed content of ions (Fe, Cu, Ca and Co) with the reduction in the fluid absorption index in the solution. It is highlighted that, given the limitations imposed by the pandemic, simple gravimetric measures allowed to discriminate that hydrogels with biopolyesters such as poly (3-hydroxybutyrate), PHB and poly (hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate), PHBcoHV do not seem to interact with calcium, since its mass did not vary. Conversely, the copolymers, showed a considerable reduction in the absorption index from 10513% (in water) to 893% (in Ca^{+2} solution). The usefulness of evaluating these systems is that they are potential biomaterials of interest in the trauma area, where calcium is an osseointegration material.

Keywords: hydrogels, calcium, absorption, biodegradable, traumatology.

Highlights

Hay interés por el estudio de biomateriales que faciliten el crecimiento epitelial, algunos de los cuales contienen calcio.

Con esta motivación se han venido estudiando hidrogeles de diferentes formulaciones cargados con antibiótico y calcio.

Medidas gravimétricas permitieron discriminar que los hidrogeles con biopolíesteres no interactúan con el calcio.

Pero en los hidrogeles formados con ácido itáconico y cargados con Ca se redujo considerablemente su índice de absorción de fluidos.

La carga de fármacos (anestesia y antibióticos) en hidrogeles, en soluciones de Ca, generaría “biomateriales inteligentes”.

Resumen Gráfico

Introducción

En el área traumatológica las infecciones osteoarticulares constituyen un grave problema que requiere el tratamiento de numerosos elementos. Muchas de ellas ocurren en la etapa posquirúrgica a la fijación de un implante, en el primer mes y con fiebre, pero la mayoría logra ser tratada exitosamente, hasta en un 70%. Pero las infecciones crónicas tardías que ocurren entre el 2do y 6to mes postquirúrgico con dolor y fiebre son las más preocupantes ya que pueden llevar a que finalmente haya que retirar el implante [1].

En el Hospital Antonio Patricio de Alcalá (Cumaná) se aplica el protocolo internacional, siendo el elemento más importante el antibiótico. Pero también

emplean, en posteriores etapas, biomateriales que facilitan el crecimiento epitelial, algunos de los cuales contienen calcio. Con esta motivación se han venido estudiando hidrogeles de diferentes formulaciones cargados con antibiótico y calcio [2].

Los hidrogeles son polímeros hidrofílicos reticulados naturales o sintéticos que al entrar en contacto con el agua u otro fluido, incrementan su volumen hinchándose del líquido y pasando de un estado vítreo a hacerse blandos y elásticos. Son aplicados para formar complejos con iones metálicos, bien sea por intercambio iónico o por adsorción/absorción selectiva. Se pueden diseñar para remover un determinado ion metálico o grupo de ellos del medio acuoso [3].

La característica principal de los hidrogeles es su capacidad de absorber

fluidos, lo cual se mide por diferentes parámetros, todos ellos ligados al cambio de masa o volumen de material que ocurre cuando el hidrogel entra en contacto con las soluciones acuosas en estudio [2,3].

Se desea destacar en este trabajo, como las medidas gravimétricas sobre la capacidad de absorción por parte de la matriz del hidrogel, puede suministrar rápidamente mucha información respecto a las interacciones hidrogel-ion de calcio. Estos análisis se basan en trabajos previos donde se ha establecido una relación directa entre un mayor contenido absorbido de iones (Fe, Cu y Ca) con la reducción en la solución del índice de absorción de fluidos [4-6].

Además, se presentan hidrogeles de diferente tipo: copolímeros y de redes semi-interpenetradas. Un conjunto de ellos integran en su estructura química biopolímeros como los poli(hidroxialcanoatos), que son poliésteres alifáticos de origen bacteriano, ya que pueden ser biosintetizados por bacterias [7]. El poliéster alifático poli(3-hidroxibutirato) o PHB fue descubierto e identificado hacia los años 20 por el bacteriólogo francés Maurice Lemoigne, quien aisló un producto granular que estaba en el interior de las células bacterianas y las caracterizó, identificándolas como un lípido. Pero cuando la bacteria *A. eutrophus* es desarrollada en una mezcla de ácido propiónico y glucosa, la reserva que ella forma es un copoliéster formado por unidades de hidroxibutirato (HB) e hidroxivalerato (HV) que se disponen al azar en la cadena. Además, la composición del copolímero cambiará en un amplio intervalo al variar la proporción en la mezcla de alimentación ácido propiónico/glucosa. Este copolímero tiene mejores características de procesamiento que el PHB.

El desarrollo de hidrogeles que contengan PHB o P(HB-co-HV) para generar

materiales biodegradables es deseable debido al gran empleo de los hidrogeles en el área de la higiene personal y en el área clínica como apósitos para absorbentes de fluidos corporales, provenientes de las heridas traumatológicas [8].

También se presentan hidrogeles copolímeros con el monómero ácido itacónico (AI), el cual debido a su origen, procedente de fuentes renovables, se ha convertido en un monómero muy prometedor para la preparación de polímeros biobasados y biodegradables capaces de sustituir en gran medida a los derivados del petróleo. Todo ello le hace muy versátil, pudiéndose copolimerizar con otros monómeros por vía radical [9].

En resumen, este trabajo presenta la caracterización de materiales absorbentes, que al ser cargados con calcio serían potencialmente útiles para las necesidades planteadas en traumatología en cuanto a que puedan coayudar en tratamientos osteo-articulares, como potenciales componentes de apósitos sanitarios. El índice de absorción se ilustra como una herramienta de análisis que puede facilitar la caracterización del sistema hidrogel-Ca.

Metodología Experimental

Materiales y Síntesis de hidrogeles

Hidrogeles evaluados:

1. *Semi-interpenetrados (semi-IPN)*

1.1 Poliacrilamida/Poli(3-hidroxibutirato), PAAm/PHB

1.2 Poliacrilamida /poli(3-hidroxibutirato-co-hidroxivalerato), PAAm/PHBcoHV

2. *Copolímero*

2.1 Poli(acrilamida-co-ácido itacónico), Poli(AAm-co-AI)

Todos los hidrogeles fueron sintetizados en solución siguiendo la metodología reportada [10-13], utilizando el agente entrecruzante *N,N'*-metilenbisacrilamida (NNMBA) (Riedel de Haën, masa molar: 154,17 g mol⁻¹, densidad: 1,23 g mL⁻¹) y el

iniciador persulfato de amonio (PSA) (Riedel de Haën, masa molar: 228,2 g mol⁻¹, densidad: 1,9 g mL⁻¹) o azobisisobutironitrilo, AIBN [11,12]. El PHB y el PHBcoHV fueron suministrados por Copersucar, Brasil, donde el copolímero está constituido por HB 93,2% y HV 5,5%.

Hay que destacar que los copolímeros fueron sintetizados utilizando agua desionizada como solvente en todos los casos. Mientras que para los hidrogeles semi-IPN debido a la naturaleza de los polímeros involucrados, se utilizaron diferentes solventes: una mezcla DMSO/agua para el P(HB-coHV) [11,12] y ácido acético cuando se interpenetró el PHB [14].

Caracterización de los hidrogeles

El índice de hinchamiento es una medida del contenido de fluido que puede absorber el hidrogel hasta alcanzar su máxima capacidad de hinchamiento, es decir un estado de equilibrio y se determinó a partir del análisis gravimétrico en: agua desionizada y en una solución de carbonato de calcio.

Las pastillas de xerogel, se sumergieron en los fluidos a temperatura ambiente por 67 horas. Luego, se extrajeron, secándolos primero en un papel de filtro y registrando su masa hidratada. Este procedimiento se realizó por triplicado.

Todos los hidrogeles fueron caracterizados por Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier mediante reflectancia total atenuada (FTIR-ATR). En su estado seco (xerogel) se obtuvieron los espectros en un intervalo entre 700 y 4000 cm⁻¹ en un equipo FTIR (Perkin Elmer, Frontier). En el dispositivo ATR, se dispusieron los xerogeles con una fuerza del brazo de 30 que garantizaba el contacto íntimo de la superficie del polímero con el cristal, registrándose el espectro de infrarrojo del hidrogel después de acumular 20 barridos a 2 cm⁻¹.

La morfología porosa de los hidrogeles se pudo caracterizar para los hidrogeles semi-IPN de PAAm/PHBcoHV mediante microscopia electrónica de barrido (MEB). Los hidrogeles fueron previamente hidratados hasta el equilibrio en agua desionizada y procesados en un secador de punto crítico Hitachi HCP-2 con la finalidad de deshidratar la muestra sin modificar su estructura. Seguidamente se colocaron en un taco de aluminio con cinta conductora de doble adhesión y se evaporó cromo en un evaporador de alto vacío Hitachi HUS-5GB. Luego fueron observados en un microscopio electrónico de barrido (MEB) de emisión de campo analítico Hitachi S-800 FE.

Discusión

Los espectros infrarrojos obtenidos para los hidrogeles arrojaron los grupos funcionales característicos de cada caso, indicando que el proceso de síntesis fue exitoso.

Al medir las variaciones de masa que ocurrieron después de sumergir los hidrogeles en la solución de calcio y compararlas con la absorción que tuvieron en agua desionizada (Tabla 1), se pudieron apreciar diferencias notables en los hidrogeles de poli(AAmcoAI), dando indicios de su capacidad de interactuar con los iones calcio.

La Figura 1 ilustra el Índice de hinchamiento H_p que se determinó a partir de la ecuación [10]:

$$H_p = \frac{100(m_f - m_o)}{m_o} \quad \text{Ec. 1}$$

Donde m_f fue la masa húmeda al final de las 67 horas de estar sumergido y m_o la masa inicial del xerogel en estado seco. Los resultados obtenidos sobre la absorción de fluidos de los hidrogeles y su Índice de hinchamiento se presentan en la Tabla 1 y l Figura 1.

Tabla 1. Masa de fluido absorbido por hidrogeles después de estar sumergidos durante 67 h a 30°C.

Medio	Hidrogel	Masa absorbida (g)
Calcio	PAAm/PHB 90/10	0,54
Agua	PAAm/PHB 90/10	0,48
Calcio	PAAm/PHB 80/20	0,36
Agua	PAAm/PHB 80/20	0,27
Calcio	PAAm/PHBcoHV 90/10	0,38
Agua	PAAm/PHBcoHV 90/10	0,47
Calcio	P(AAm-co-AI) 80/20	0,20
Agua	P(AAm-co-AI) 80/20	1,77

Masa absorbida: masa final-masa inicial

Figura 1. Índice de hinchamiento (Hp) determinado para los hidrogeles después de estar sumergidos en agua y en la solución de calcio por 67 h.

El análisis del Índice de hinchamiento reflejó varios aspectos importantes:

a) El carácter hidrofóbico del biopolíester PHB se manifestó ya que la cantidad de

agua absorbida por el hidrogel se redujo al aumentar su proporción de alimentación al tubo de síntesis de 10 a 20%.

b) En los hidrogeles semi-IPN a base de biopolíesteres, el índice de hinchamiento se mantuvo en el mismo orden, tanto en agua como en la solución de calcio. Esos resultados indican la ausencia de interacciones entre la matriz de los hidrogeles biopolíesteres y los iones de calcio.

(c) Los hidrogeles de red copolimérica con ácido itacónico mostraron variaciones importantes de absorción cuando se sumergieron en la solución de carbonato de calcio, respecto a su capacidad de absorber agua. La absorción de 1,8 g de agua se redujo a 0,2 g en la solución de calcio.

Los resultados obtenidos son importantes ya que en trabajos previos [5, 15, 16], se verificó la presencia de calcio en los hidrogeles copolímeros poli(AAm-co-AI), sumergiendo pastillas de 0,1 g en una solución de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (50 mg L⁻¹). Al ser estudiados en el MEB, mediante el equipo de dispersión de energía de rayos-X (EDX), se obtuvieron los resultados reflejados en la Tabla 2.

Tabla 2. Análisis EDX-MEB para el HG Poli(AAmcoAI) sumergido en la solución de Ca^{2+} [11]

Medio	% Peso
C	44,61
O	28,89
Ca	26,50
Total	100,00

Con las pruebas gravimétricas comparativas realizadas sumergiendo los hidrogeles en soluciones de calcio y agua (Tabla 1) se optimizó el número de sistemas que serán analizados posteriormente por EDX, lo cual es

relevante en la situación limitante de pandemia mundial.

La efectiva capacidad de los hidrogeles copolímeros con grupos ácidos para interaccionar con iones ha sido reportada previamente [15], pero en el caso del poli(AAmcoAI) su capacidad para encapsular el calcio es superior a los ácidos carboxílicos convencionales debido a su estructura química trifuncional, un ácido dicarboxílico con un enlace α,β -insaturado, tal como se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. a) Estructura química del comonómero proveniente del ácido itaconico y b) Esquema que representa las interacciones que se favorecen en los hidrogeles que poseen en su estructura grupos ácidos carboxílicos [17]

La morfología porosa de los hidrogeles copolímeros de poli(AAm-co-AI) ha sido reportada por Ramírez y col. [15,16], analizada por microscopia electrónica de barrido antes y después de cargarlos con iones de Ca^{2+} , encontrando que el material presentó cambios morfológicos, reduciendo sus poros desde tamaños entre

14 y 38 μm a poros entre 4 y 13 μm , como consecuencia de la interacción de los iones Ca^{2+} con los grupos ionizados en su estructura.

Las pocas diferencias de absorción entre la solución de calcio y el agua (Tabla 1) medidas en los hidrogeles semi-IPN biopoliésteres indica que las interacciones química son determinantes para poder encapsular el calcio, lo cual no ocurrió a pesar de la naturaleza porosa de estos hidrogeles, la cual fue caracterizada por MEB (Figura 3). Aunque vale destacar que los histogramas de tamaños de poros reflejaron que en este hidrogel son más pequeños, con diámetros entre 0,5 y 5 μm .

Figura 3. Micrografía MEB del hidrogel semi-IPN Poli(AAm)/PHBcoHv

Perspectivas

Ante los resultados derivados con los hidrogeles semi-IPN interpenetrados con biopoliésteres, se están evaluando actualmente los hidrogeles Semi-IPN con otro polímero biodegradable como es el poli(vinil alcohol), (PVA) [18], el cual actualmente se ha venido estudiando cargado con compuestos anestésicos (lidocaína), de acuerdo a las necesidades planteadas en el área de traumatología, y que ahora se combinarán con calcio también.

XXIII CVenCat

Además del calcio, en el área de traumatología los antibióticos y la anestesia se usan continuamente, de allí la importancia de continuar evaluando si la carga de estos fármacos ocurre de manera efectiva en los hidrogeles, en presencia del calcio, potenciando la formulación para generar un nuevo “material inteligente”.

Conclusiones

Con una técnica de caracterización simple como es el registro de masas, se logró demostrar que se requieren grupos funcionales capaces de acomplejarse con los iones de calcio para poder absorberlos efectivamente en la matriz de los hidrogeles, como los que presenta el ácido itaconico.

Además no es suficiente con la naturaleza porosa de los hidrogeles para que ocurra el encapsulamiento de los iones de calcio dentro del polímero.

Agradecimientos

A la Fundación Empresas Polar por la donación 2019-UDO/172930 para el mantenimiento del equipo FTIR.

Referencias

- [1] Anton, R., Jornadas HUAPA-IIBCAUDO, (2013) 1.
- [2] Rojas de Gascue, B., Contreras, D., Ramírez A., Prin, J. L., Astudillo, H., Rojas, L., Figueroa, Y., Palomo, C., Müller, A. Katime I. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, S5 (2012) 39.
- [3] Tuncer, C., Sinan, O., Omer K., Olgun G. Journal of Applied Polymer Science, 77 (2000) 1037.
- [4] Ramírez, A., Astudillo, H., Prin J. L., Moya, L., Rojas de Gascue, B. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, S5 (2012) 32.
- [5] Ramírez, A., Benitez, J., Contreras, D., Guzman, P., Rojas de Gascue, B. Revista Iberoamericana de Polimeros, 12 (2011) 308.
- [6] Rojas de Gascue, B., Ramírez, M., Prin, J. L., Torres, C., Bejarano L., Villarroel, H., Rojas, L., Murillo, M., Katime, I., Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, 30 (2010) 28.
- [7] Lenz, R., Marchessault, R., Biomacromolecules, 6 (2005) 1.
- [8] Kamoun, E., Kenawy, E., y Chen, X. Journal of Advanced Research, 8 (2017).
- [9] Muñoz Bonilla, A., Chiloeches, A., Echevarría, C., Fernández García M. Revista de plásticos modernos: Ciencia y tecnología de polímeros, 121 (2021) 763.
- [10] Benítez, J. L., Lárez, C., Urbina C., Rojas de Gascue, B., Avances en Química, 13 (2018) 61.
- [11] González, N., El-Halah, A., Contreras, J., Rojas de Gascue, B., Revista Colombiana de Química, 47 (2018) 5.
- [12] González, N., Contreras, J., López-Carrasquero, F., El-Halah, A., Torres, C., Prin, J. L., Benítez J., Rojas de Gascue, B., Interciencia, 38 (2013) 430.
- [13] González, K., Rojas de Gascue, B., López Guaimacuto, P. (2020) in: Tendencias en la Investigación Universitaria. Una visión desde Latinoamérica. Vol. XII. Cap. XXVI: “Evaluación de la capacidad de absorción de polímeros hidrogeles sintetizados desde biopoliésteres. Identificación de bacterias con potencial para su degradación”, Chirinos Y, Ramírez A, Godínez R, Barbera N. y Rojas D (eds). Fondo Editorial Servando Garcés, Venezuela, p 464.
- [14] Villarroel, H., Prin, J. L., Ramírez, M., Bolívar, G., Rojas de Astudillo, L., Katime, I., Laredo, E., Rojas de

XXIII CVenCat

- Gáscue, B., Revista Iberoamericana de Polímeros, 11 (2010).
- [15]Ramírez, A, Contreras, D, Prin, J. L, Rojas de Gáscue, B. Acta Microscópica, 22 (2013) 205.
- [16]Ramírez, A., Benítez, J. L., Rojas de Astudillo, L., Rojas de Gáscue, B. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, 36 (2016) 108.
- [17]Osada, Y., Gong, J. P, Tanaka, Y. Journal of Macromolecular Science, C44 (2004).
- [18]Jiménez, J. A., Ramírez, A., Cova, F., Velásquez, P., Rojas de Gascue, B. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, 41 (2021).